

MA'LUMOTLAR BAZASINI LOYIHALASH. ER MODELLAR. RELYATSION MODEL.

Tojimatov Israiljon Nurmatovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va
informatika kafedrasida katta o'qituvchisi
Isik80@mail.ru

Meliboyeva Azimaxon Alijon qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
azimaxonmeliboyeva@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082482>

Annotatsiya: Ushbu maqola ma'lumotlar bazasini loyihalash bosqichlarini, ER modellar va relyatsion model haqida bir qancha tushunchalarni o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Ma'lumotlar bazasi, ER modellar, relyatsion model.

Annotation: This article explores the stages of database design, some concepts about ER models and the relational model.

Key words: Database, ER models, relational model.

Аннотация: В этой статье рассматриваются этапы проектирования базы данных, некоторые понятия о моделях ER и реляционной модели.

Ключевые слова: База данных, ER-модели, реляционная модель.

Ma'lumotlar bazasini loyihalash - bu ma'lumotlar bazasining batafsil ma'lumotlar modelini yaratish jarayoni. U ma'lumotlar bazasi strukturasi aniqlash, har bir soha uchun ma'lumotlar turlarini aniqlash, turli jadvalar o'rtasida aloqalarni o'rnatish, ma'lumotlarni samarali saqlash va olish uchun ma'lumotlar bazasini optimallashtirishni o'z ichiga oladi.

Ma'lumotlar bazasini loyihalash jarayonidagi ba'zi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Talablarni tahlil qilish: Saqlanishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni va ulardan qanday foydalanishni aniqlash uchun tizim talablarini to'planadi va tahlil qilinadi.

2. Konseptual dizayn: Ma'lumotlar bazasining yuqori darajadagi konseptual modeli yaratiladi, ko'pincha obyektlar, atributlar va munosabatlarni ko'rsatish uchun obyektlar o'rtasidagi munosabatlar diagrammalaridan foydalaniladi.

3. Mantiqiy dizayn: Ma'lumotlarni ifodalash uchun zarur bo'lgan jadvalar, ustunlar, kalitlar va cheklovlarni ko'rsatib, konseptual modelni mantiqiy modelga aylantiriladi.

4. Normallashtirish: Ma'lumotlarni ortiqchalikni kamaytiradigan va normallashtirish usullari orqali ma'lumotlar yaxlitligini yaxshilaydigan tarzda tashkil qilinadi.

5. Jismoniy dizayn: Ishlashni optimallashtirish uchun jismoniy saqlash tuzilmalarini, jumladan indekslar, bo'limlar va fayllarni tashkil qilish aniqlanadi.

6. Implementation: Haqiqiy ma'lumotlar bazasi sxemasi yaratiladi va uni dizayn spetsifikatsiyalariga muvofiq ma'lumotlar bilan to'ldiriladi.

7. Sinov va takomillashtirish: Ma'lumotlar bazasi dizayni talablarga javob berishiga ishonch hosil qilish uchun sinovdan o'tkaziladi va zaruriy tuzatishlar kiritiladi.

ER modellar Piter Chen tomonidan ma'lumotlar bazasi va dizayni uchun ishlab chiqilgan va 1976 yilda nashr etilgan maqolada ilgari mavjud bo'lgan g'oyaning variantlari mavjud, ammo bugungi kunda u talabalarga ma'lumotlar bazasi tuzilishi asoslarini o'rgatish uchun keng qo'llaniladi. Ba'zi ER modellari umumlashma-ixtisoslashuv munosabatlari bilan bog'langan super va kichik turdagi obyektlarni ko'rsatadi va ER modeli domenga xos ontologiyalarning spetsifikatsiyasida ham ishlatilishi mumkin.

Entity-Relationship (ER) modeli - bu ma'lumotlar bazasidagi ob'ektlar o'rtasidagi munosabatlarni tavsiflash uchun ishlatiladigan kontseptual ma'lumotlar modeli. U obyektlarni to'rtburchaklar, atributlarni ovallar va munosabatlarni ob'ektlarni bog'laydigan olmos shakllari sifatida ko'rsatish orqali ma'lumotlar bazasi tuzilishini vizualizatsiya qilishda yordam beradi.

ER modelining asosiy komponentlari:

1. Shubhalar - obyektlar bir-biridan ajralib turadigan va yagona aniqlanishi mumkin bo'lgan real obyektlar yoki tushunchalardir. ER modelida obyektlar to'rtburchaklar shaklida taqdim etiladi. Har bir obyekt obyektning xususiyatlarini yoki xususiyatlarini tavsiflovchi atributlarga ega.

2. Atributlar - obyektning xususiyatlari yoki xususiyatlari. Ular ER diagrammasida oval shaklida tasvirlangan. Atributlar har bir obyekt uchun saqlanishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni belgilaydi.

3. Aloqalar - ma'lumotlar bazasidagi obyektlar o'rtasidagi assotsiatsiyalar va o'zaro aloqalarni tavsiflaydi. Ular ER diagrammasida obyektlarni bog'laydigan olmos shakllari sifatida tasvirlangan. Aloqalar bir-bir, bir-ko'p yoki ko'p-ko'p bo'lishi mumkin, bu obyektlarning bir-biri bilan qanday bog'liqligini ko'rsatadi.

4. Birlamchi kalit - obyektidagi har bir yozuv uchun noyob identifikatordir. Bu har bir obyekt misolini noyob tarzda aniqlashga va ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlashga yordam beradi.

5. Xorijiy kalit - bu bir jadvaldagi ustun yoki ustunlar to'plami bo'lib, ikkinchi jadvaldagi asosiy kalitga ishora qilib, ikki jadval o'rtasida aloqa o'rnatadi. Chet el kalitlari ma'lumotnoma yaxlitligini ta'minlashga yordam beradi.

6. Kardinallik - bir obyektning boshqa obyekt misollari soni bilan bog'lanishi mumkin bo'lgan misollar sonini belgilaydi. U obyektlar o'rtasidagi munosabatlarning tabiatini tavsiflaydi (ya'ni, birdan birga, birdan ko'pga yoki ko'pdan ko'pga).

7. Normallashtirish - ortiqcha va bog'liqlikni minimallashtirish uchun relyatsion ma'lumotlar bazasi atributlarini tashkil qilish jarayoni. ER modellashtirish obyektlar o'rtasidagi munosabatlar va bog'liqliklarni aniqlashga yordam beradi, bu esa normallashtirish jarayoniga rahbarlik qilishi mumkin.

8. ER diagrammasi - obyektlarni, atributlarni, munosabatlarni va asosiylikni aks ettiruvchi Obyekt-munosabat modelining vizual tasviridir. U ma'lumotlar bazasi tuzilishining aniq va qisqacha ko'rinishini beradi.

ER modeli ma'lumotlar bazasini loyihalash uchun asos bo'lib xizmat qiladi, ma'lumotlar bazasi tuzilishini tushunishga yordam beradi, obyektlar o'rtasidagi munosabatlarni belgilaydi va ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlaydi. Bu ma'lumotlar bazasi dizaynerlari va ishlab chiquvchilari uchun yaxshi tuzilgan va samarali ma'lumotlar bazasi tizimini yaratish uchun qimmatli vositadir.

ER modeli odatda biznes sohasidagi jarayonlar tomonidan qanday ma'lumotlar yaratilishi va zarurligini aniqlash va tavsiflash uchun tizimli tahlil natijasidir. Odatda, u jarayonlarning o'zi emas, balki biznes jarayonlari tomonidan nazorat qilinadigan va boshqariladigan obyektlar va hodisalarning yozuvlarini ifodalaydi. U odatda grafik shaklda obyektlar o'rtasidagi assotsiatsiyalar va bog'liqliklarni ifodalovchi chiziqlar (aloqalar) bilan bog'langan qutilar (obyektlar) sifatida chiziladi.

1970 yilda Edgar F. Codd tomonidan taklif qilingan relyatsion model ma'lumotlarni jadval ko'rinishida tuzish va tartibga solish usulidir. Ushbu modelda ma'lumotlar satrlar (kortejlar) va ustunlar (atributlar) dan iborat jadvallarda (munosabatlarda) saqlanadi. Har bir jadval ob'ektni yoki ob'ektlar o'rtasidagi munosabatlarni ifodalaydi va aloqalar kalitlar orqali o'rnatiladi.

Relyatsion modelning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

1. Jadvallar - ma'lumotlarni satr va ustunlarda saqlash uchun ishlatiladi. Har bir jadval o'ziga xos nomga ega va ob'ekt atributlarini belgilaydigan ustunlardan iborat.

2. Qatorlar (kortejlar) - jadvaldagi alohida yozuvlarni ifodalaydi. Har bir satr ustunlar tomonidan belgilangan atributlarga tegishli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

3. Ustunlar - modellashtirilayotgan ob'ektning atributlarini ifodalaydi. Har bir ustun o'z nomi va ma'lumotlar turiga ega bo'lib, unda saqlashi mumkin bo'lgan ma'lumotlar turini belgilaydi.

4. Klavishlar - jadvaldagi satrlarni yagona aniqlash uchun ishlatiladi. Birlamchi kalit jadvaldagi har bir satrni o'ziga xos tarzda aniqlaydi, tashqi kalit esa ikkita jadval o'rtasidagi munosabatni o'rnatadi.

Relyatsion model MySQL, PostgreSQL, Oracle va Microsoft SQL Server kabi relyatsion ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari (RDBMS) uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tizimlar relyatsion ma'lumotlar bazalarida saqlangan ma'lumotlar bilan o'zaro ishlash va ularni boshqarish uchun Strukturaviy so'rovlar tilidan (SQL) foydalanadi.

Ma'lumotlar bazasini loyihalashning asosiy tamoyillari shunchaki ushbu bosqichlarda qisqa o'tkazib yetiladi. Bunday loyihani tayyorlashda, ishonchli ma'lumotlar bazasi loyihalashi uchun juda muhimdir, chunki ma'lumotlarning to'g'ri va samarali tarzda saqlanishi va qo'llanilishi bo'yicha katta o'tkazuvchanliklarni yechishda yordam beradi. ER (Entity-Relationship) model dasturlashda ma'lumotlar tahlilini va o'zaro bog'lanishlarini tasvirlashda mo'ljallangan bir vosita. Bu model orqali obyektlarning xususiyatlarini va ularga bog'liq munosabatlarni tushuntirish mumkin bo'ladi. Relyatsion model ma'lumotlar tizimini tahlil qilish uchun ishlatiladigan boshqa bir vosita. Bu modelda ma'lumotlar jadval (table) shaklida ifodalangan bo'ladi. Jadvalda har bir qator (row) shaxsiy yoki ma'lumotlarni taqdim etadi, har bir ustun (column) esa bir xususiyatni ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chen Peter "The Entity-Relationship Model - Toward a Unified View of Data". ACM Transactions on Database Systems. 1 (1): 9-36
2. A.P.G. Brown, "Modelling a Real-World System and Designing a Schema to Represent It", in Douque and Nijssen (eds.), Data Base Description, North-Holland, 1975.
3. Teorey, T.J., Lightstone, S.S., et al., (2009). Database Design: Know it all.1st ed. Burlington, MA.: Morgan Kaufmann Publishers.
4. Tojimamatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.

5. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
6. Mamasidiqova, I., Husanova, O., Madaminova, A., & Tojimamatov, I. (2023). Data Mining Texnologiyalari Metodlari Va Bosqichlari Hamda Data Science Jarayonlar. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(3 Part 2), 18-21.
7. Tojimamatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
8. Tojimamatov, I. N., Topvoldiyeva, H., Karimova, N., & Inomova, G. (2023). GRAFIK MA'LUMOTLAR BAZASI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 75-84.
9. Ne'matillayev, A. H., Abduqahhorov, I. I., & Tojimamatov, I. (2023). BIG DATA TEXNOLOGIYALARI VA UNING MUAMMOLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 19(1), 61-64.
10. Tojimamatov, I., Usmonova, S., Muhammadmusayeva, M., & Xoldarova, S. (2023). DATA MINING MASALALARI VA ULARNING YECHIMLARI. "TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE", 1(2), 60-63.
11. Nurmamatovich, T. I., & Azizjon o'g, N. A. Z. (2024). The SQL server language and its structure. American Journal of Open University Education, 1(1), 11-15.
12. Tojiddinov, A., Gulsumoy, N., Muntazam, H., & Tojimamatov, I. (2023). BIG DATA. Journal of Integrated Education and Research, 2(3), 35-42.
13. Tojimamatov, I. N., Asilbek, S., Abdumajid, S., & Mohidil, S. (2023, March). KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARDA HADOOP ARXITEKTURASI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 2, No. 4, pp. 78-88).
14. Xakimjonov, O. U., Muhammadjonova, S. I., & Tojimamatov, I. N. (2023). MA'LUMOTLARNI INTELEKTUAL TAHLIL QILISHDA DATA MINING QO'LLASH. Scientific progress, 4(3), 132-137.